

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

RANDOLPH G. CATUNGAL, PhD

Faculty

Bulacan State University-Sarmiento Campus

Region III, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17556487](https://doi.org/10.5281/zenodo.17556487)

Sa Piling ng Alaala

Sa kalaliman ng hatinggabi,
habang ako'y papalapit sa himbing,
sumilay ka sa anino ng alaala,
nag-iiwan ng haplos sa puso't gunita.

Wala ka na sa mundong ito,
ngunit naniniwala akong payapa ka na
sa pook na walang lungkot,
sa piling ng walang hanggang galak.

Kahit saan ka man dinala ng panahon,
taglay ko ang katiyakang masaya ka na,
at ang paniniwalang iyon
ang siyang magpapatahimik sa aking pangungulila.